

**РЕСПУБЛИКАМИЗДА МЕТРОЛОГИЯ СОҲАСИДА ХАЛҚАРО
ҚОНУНЛАШТИРУВЧИ ТАШКИЛОТНИНГ ЎРНИ****Бадалов Номоз Жўрабоевич!****Жиззах политехника институти, катта ўқитувчи,
тел: +998903110662 nomozbadalov@gmail.com****Икрамов Дилшод Икрамович!****Ўзбекистон Республикаси Миллий метрология институти ДМ
Жиззах филиали, бош мутахассис тел: +998933016556
ikramovd@internet.ru****Бадалов Уткирбек Номозович!****Жиззах политехника институти, Магистри,
тел: +998915907097 badalovotkirbek@gmail.com**

Аннотатсия: Метрология соҳасида қонунлаштирувчи халқаро ташкилот фаолиятининг асосий йўналишлари ўлчаш воситаларининг услубий меъёрий метрологик тавсифларининг бирлигини белгилаш, қиёслаш ускуналарини, солиштириш усулларини, эталонларни текшириш ва аттестатлашни, намунавий ва ишчи ўлчаш асбобларини уйғунлаштириш, халқаро қўламда бирхиллаштирилган ўлчаш бирликларини мамлакатларда қўлланишини амалга ошириш ва уларни зарур техник воситалари билан таъминлашда илмий-техникавий ёрдамлашиш, метрология соҳасида турли даражаларда кадрлар тайёрлашнинг ягона қонун-қоидаларини белгилашдан иборат.

Аннотация: Основными направлениями деятельности международной организации по легализации в области метрологии являются определение единства методологических и нормативных метрологических характеристик средств измерений, методов сличения и сличения, поверка и аттестация эталонов, унификация эталонных и рабочих средств измерений, внедрение международно-признанных единиц измерения в странах научно-техническая помощь в обеспечении оборудованием, установление единых правил подготовки кадров различного уровня в области метрологии.

Annotation: The main activities of the international legalization organization in the field of metrology are to determine the unity of methodological and normative metrological characteristics of measuring instruments, comparison and comparison methods, verification and certification of standards, harmonization of standard and working measuring instruments, implementation of internationally accepted units of measurement in countries. scientific and technical assistance in the provision of equipment, the establishment of uniform rules for training at various levels in the field of metrology.

Калит сўз: халқаро ташкилот, махсулот, стандарт, метрология, ресурслар, сертификат, ўлчаш, сифат, валидатлаш, асбоб-ускуналар, калибрлаш, халқаро стандартлар, ўзаро алмашувчанлик, хафвсизлик, рақобат.

Ключевые слова: международная организация, продукт, стандарт, метрология, ресурсы, сертификация, измерение, качество, валидация, оборудование, калибровка, международные стандарты, взаимозаменяемость, безопасность, конкуренция.

Keywords: international organization, product, standard, metrology, resources, certification, measurement, quality, validation, equipment, calibration, international standards, interchangeability, security, competition.

Метрология соҳаси ҳаётимизнинг барча жабҳаларида, халқ хўжалигининг, саноатнинг барча тармоқлари учун ўта зарур бўлган, метрология ҳақидаги асосий тушунчалар ва таърифлар, ўлчаш, ўлчов ва катталиклар, ўлчаш воситалари, ўлчашдаги хатоликлар, метрология хизмати ва метрологик таъминот каби

масалалар хусусида етарли ва зарур маълумотлар мавжуд. Метрология соҳаси узок тарихга эга бўлиши билан бир қаторда, илмий-фалсафий нуқтаи назардан иқтисодиётнинг барча тармоқларига хос бўлган, доимий равишда ва узлуксиз тарзда ривожланмоқда. Ўзбекистонимиз жуда бой ва кўҳна маданий ва маърифий меросларга эга. Ушбу мерос Фарб фалсафасини шаклланишида, буюк олимларни ва алломаларни муваффақият қозонишларида муносиб ўрин эгаллаган. Бундан ташқари Республикамиз “Буюк ипак йўли” асосий томирида жойлашганлиги ва йирик савдо марказларига эга бўлганлиги сабабли халқаро иқтисодий муносабатларни ривожланишида алоҳида аҳамиятга эга. Ватанимизда илк илмларини шакллантирган буюк алломаларнинг ҳозирда ҳам аҳамиятли кашфиётлари ва илмий ютуқлари жаҳон фанлари тараққиётида муносиб ўрин эгаллаган. Фарбда Алфраганус номи билан танилган Аҳмад Фарғонийнинг Нил дарёсининг сатҳини ўлчаш учун мўлжалланган “Миқёси Нил” қурилмаси, машҳур Улуғбекнинг оддий ва содда ўлчаш асбоблари билан ўта юқори аниқликда тузилган “Юлдузлар жадвали”, энциклопедист олим Берунийнинг моддалар таркибини аниқлаш борасидаги улкан ютуқларига эришилган. Республикамизда туб иқтисодий ислохотлар орқали бозор муносабатларини шакллантиришга киришишда энг аввало, унинг стратегик мақсадлари белгиланиб олинган. Бу мақсадлар ичида рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришни таъминлаш алоҳида аҳамият касб этади[1].

Иқтисодий ислохотларнинг устивор саналган йўналишларида илғор технологияларни жорий қилиш орқали тайёр экспертбоб маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аҳолини юқори сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, мамлакатнинг экспорт қувватидан тўла-тўқис фойдаланиш, уни жадаллик билан ривожлантириш муҳим ҳисобланади. Бу борада республикамизда қисқа муддат ичида улкан ишлар амалга оширилди ва натижада Ўзбекистонга фақат хом ашё зонаси сифатида қарашларига барҳам берилди. Ҳозирги кунда ҳар бир мутахассис ўз фаолият соҳасидаги параметрларни ва уларни ўлчаш усулларини, ўлчаш воситаларини, уларнинг техникавий тавсифларини билишлари зарур. Бундан ташқари техника йўналишидаги мутахассислар ўлчанадиган ва баҳоланадиган катталикларни назорат қилиш воситалари ҳамда уларни ишлатиш билан боғлиқ бўлган масалаларни билмоғи зарур ҳисобланади. Илмий-техника тараққиётининг асосий йўналишларидан бири катталикларни янада аниқроқ ўлчайдиган мукамал назорат-ўлчаш асбобларини, қурилмаларини ва тизимларини яратишдан иборат. Метрология бўйича асосий тушунчаларни, атамаларни, таърифларни, ўлчаш усуллари ва воситалари ҳамда уларнинг метрологик тавсифларини, ўлчаш хатоликлари ва уларни баҳолашни билиши муҳим. Бу эса бугунги кунда, айниқса, жаҳон андозаларига мос келувчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва уларнинг рақобатбардошлигини таъминлашда, энг муҳими республикамизнинг иқтисодий салоҳиятини оширишда ўта муҳим ҳисобланади. Метрология фаолияти юқорида санаб ўтилган “Муҳандислик ва муҳандислик иши”, “Ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш тармоқлари”, “Атроф-муҳит муҳофазаси” йўналишлари ва саноатимизнинг барча тармоқларида ишлаб

чиқаришдаги замонавийликни акс эттириш, технологик жараёнларни комплекс автоматлаштириш, ишлаб чиқарилаётган ва четдан келтирилаётган турли маҳсулотларнинг сифати юқори даражада, меъёрий ҳужжатларнинг белгиланган талабларига мос бўлишини, истеъмол маҳсулотларининг аҳоли учун хавфсизлигини таъминлаш, илғор, кўп йиллик тажрибадан ўтган жаҳон андозаларидан фойдаланишдан иборат[2].

Метрологиянинг асосий тушунчаларида ўлчаш информациясига нафақат миқдор бўйича талаблар, балки сифат бўйича ҳам талаблар қўйилган. Бунга унинг ўлчашнинг аниқлиги, ишончилиги, тан нархи ва самарадорлиги каби тавсифлар киради. Бу сифат тавсифларининг барчасининг асосида метрологик таъминот ётади. Метрологик таъминот ўлчашлар бирлигини таъминлаш ва талаб этилган аниқликка эришиш учун зарур бўлган техникавий воситалар, тартиб ва қоидаларнинг, меъёрларнинг, илмий ва ташкилий асосларнинг белгиланиши ва тадбиқ этилиши. Метрологик таъминотнинг вазифасига ўлчаш воситаларининг ишга яроқлилигини ташкил этиш, таъминлаш ва тадбиқ этиш, ўлчашларни амалга ошириш, унинг натижаларини қайта ишлаш ва тавсия этиш борасидаги меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тадбиқ этиш, ҳужжатларни экспертизадан ўтказиш, ўлчаш воситаларининг давлат синовлари, ўлчаш воситаларининг ва услубларининг метрологик аттестациялашдан иборат.

Метрологик таъминотнинг асосий мақсадлари маҳсулот сифатини, ишлаб чиқариш ва уни автоматлаштиришнинг самарадорлигини ошириш, деталлар ва агрегатларнинг ўзаро алмашувчанлигини таъминлаш, моддий бойликларнинг ва энергетик ресурсларининг ҳисобини олиб бориш ишончилигини таъминлаш. атроф-муҳитни ҳимоя қилиш, саломатликни сақлашлардан иборат.

Метрологик таъминот даражаси маҳсулотнинг сифатига бевосита таъсир қилади. Бу таъсир самарадорлигини янада ошириш мақсадида метрологик профилактика ишларига ва ишлаб чиқаришни тайёрлашдаги метрологик таъминот масалаларига алоҳида аҳамият берилади. Бу эса ўз вақтида республикамизда бозор муносабатларини янада чуқурроқ шаклланишига ва ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг экспорт имкониятини оширилишига муносиб замин яратади[3].

Метрология ва стандартлаштириш бўйича халқаро ташкилотлар турли халқаро ташкилотлар стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш соҳаларида меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш, дунё мамлакатларини шу соҳалардаги илғор ютуқларини умумлаштириш ва бу соҳалар бўйича ҳар хил ёрдам кўрсатиш билан Халқаро стандартлаштириш ташкилоти, Халқаро электротехника комиссияси, метрология соҳасида қонунлаштирувчи Халқаро ташкилот, сифат бўйича Европа ташкилоти, синов лабораторияларини аккредитлаш бўйича Халқаро конференция, Ғарбий Европа минтақавий ва иқтисодий ташкилотлари, стандартлаштириш ва метрология бўйича Араб ташкилоти ва бошқалар фаол ишлаб турибди.

Халқаро миқёсда метрология соҳасида қонунлаштирувчи халқаро ташкилот ҳам мавжуд. (*МОЗМ - Международная организация законодательной метрологии*).

Халқаро ташкилотнинг асосий мақсади давлат метрологик хизматларни ва бошқа миллий муассасаларнинг фаолиятларини халқаро миқёсда мувофиқлаштиришдир. Метрология соҳасида қонунлаштирувчи халқаро ташкилот фаолиятининг асосий йўналишлари аъзо бўлган мамлакатлар учун ўлчаш воситаларининг услубий меъёрий метрологик тавсифларининг бирлигини белгилаш, қиёслаш ускуналарини, солиштириш усулларини, эталонларни текшириш ва аттестатлашини, намунавий ва ишчи ўлчаш асбобларини уйғунлаштириш, халқаро кўламда бирхиллаштирилган ўлчаш birlikларини мамлакатларда қўлланишини таъминлаш, метрологик хизматларнинг энг қулай шаклларини ишлаб чиқиш ва уларни жорий этиш бўйича давлат кўрсатмаларининг бирлигини таъминлаш, ривожланаётган мамлакатларда метрологик ишларни таъмин этиш ва уларни зарур техник воситалари билан таъминлашда илмий-техникавий ёрдамлашиш, метрология соҳасида турли даражаларда кадрлар тайёрлашнинг ягона қонун-қоидаларини белгилашдан иборат[4].

Метрологияга оид фаолият соҳасинининг асосий принциплари қонунийлик, метрология текшируви ва назорати натижаларининг холислиги, илмий асосланганлик, ўлчаш birlikлари қўлланилишида халқаро birlikлар тизимининг устуворлиги, бошқарув тизимининг ягоналиги, маълумотларнинг ошкоралиги ва очиқлиги, ўлчашлар ягона birlikда бўлишини таъминлаш бўйича миллий ва халқаро талабларнинг уйғунлиги республикада муҳим саналади.

Метрологияга оид фаолият соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари метрологияга оид фаолиятни халқаро талаблар асосида ривожлантириш, инвестицияларни жалб қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ҳамда уларни ишлаб чиқариш амалиёти билан интеграция қилиш, метрологияга оид фаолият соҳасидаги кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, илғор инновацион ва ахборот-коммуникация технологиялари жорий этилишини рағбатлантириш, нотўғри ўлчаш натижаларининг салбий оқибатларидан муҳофаза қилишга доир тадбирларни амалга ошириш, Ўзбекистон Республикасида ўлчашларнинг ягона birlikда бўлишини таъминлаш тизими ишлаши ва ривожланишини, унинг халқаро birlikлар тизими ва бошқа мамлакатларнинг катталик birlikлари тизимлари билан уйғунлашувини таъминлаш ҳамда халқаро ҳамкорликни ривожлантиришдан иборатдир[5].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси метрологияга оид фаолият соҳасида ягона давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлайди, метрологияга оид фаолият соҳасида давлат дастурларини тасдиқлайди ҳамда уларнинг амалга оширилишини таъминлайди, ўз ваколатлари доирасида метрологияга оид фаолият соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилади, метрологияга оид фаолият соҳасида давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг фаолиятини мувофиқлаштиради, катталик birlikларининг номлари ва белгилари, уларни ёзиш ва қўллаш қоидаларини, метрология текшируви ва назорати тартибини, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон

Республикаси ҳудудидан ташқарида ўтказилган ўлчаш воситаларини синаш ва метрологик аттестациядан ўтказиш, қиёслаш, калибрлаш натижаларини Ўзбекистон Республикасида эътироф этиш тартибини белгилаб беради. Метрологияга оид фаолият соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга оширади, мамлакатда метрологияга оид фаолият соҳасидаги минтақалараро ва тармоқлараро ташкилотларнинг фаолиятини мувофиқлаштиради, миллий эталонларни яратиш, тасдиқлаш, сақлаш ва ишчи ҳолатда сақлаб туриш қоидаларини ўрнатади, шунингдек уларнинг халқаро даражада солиштирилишини таъминлайди, ўлчаш услублари, воситалари ва натижаларига қўйиладиган умумий метрологик талабларни белгилайди, давлат метрология текшируви ва назоратини амалга оширади, шунингдек метрологияга оид фаолият соҳасидаги ҳаракатларни мувофиқлаштиради, давлат синовларидан ўтган ва тури тасдиқланган ёки метрологик аттестациядан ўтказилган ўлчаш воситаларининг давлат реестрини юритади, ўз ваколатлари доирасида, шу жумладан бошқа давлат бошқаруви органлари билан ҳамкорликда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ва норматив ҳужжатларни қабул қилади, илмий кадрлар ва муҳандис-техниклар тайёрлашни ҳамда қайта тайёрлашни ташкил этади[6].

Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига риоя этилиши устидан назоратни амалга оширади, ўлчашларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлаш бўйича юклатилган вазифаларни бажариш учун давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг, ташкилотларнинг мутахассисларини жалб этади, ўз ваколатлари доирасида халқаро ташкилотлар фаолиятида иштирок этади, Ўзбекистон Республикасининг ўлчашлар ягона бирликда бўлишини таъминлаш тизими ишлаши ва ривожланишини ҳамда унинг халқаро бирликлар тизими ва бошқа мамлакатларнинг катталиқ бирликлари тизимлари билан уйғунлашувини таъминлайди, истеъмолчилар ҳуқуқларини, фуқароларнинг соғлиғи ва хавфсизлигини, атроф-муҳитни ҳамда давлат манфаатларини нотўғри ўлчаш натижаларининг салбий оқибатларидан муҳофаза қилишга доир чора-тадбирларни амалга оширади, давлат ва хўжалик бошқаруви органларидан, шунингдек ташкилотлардан ўлчашларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлаш бўйича юклатилган вазифаларни бажариш учун зарур бўлган маълумотни олади ва ижросини таъминлайди.

Адабиётлар:

1. Juraboevich B. N. Products in Manufacturing Enterprises the Essence of Quality Management //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 117-118.
2. O'g B. O. N. et al. THE ROLE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN INCREASING PRODUCT QUALITY IN ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 228-233.
3. Бадалов Н. Ж., Бердимуродов Г. Т., Бадалов У. Н. СИФАТЛИ МАХСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИДА СИНОВ ВА ЎЛЧОВЛАРНИНГ АХАМИЯТИ //Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 101-106.
4. Бадалов Н. Ж., Бадалов У. Н. КОРХОНАЛАРДА МАХСУЛОТЛАР СИФАТИНИ БОШҚАРИШНИНГ АСОСИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 38-45.
5. Juraboyevich B. N. et al. Development Of Metrology And The Role And Importance Of Metrological Supply In Enterprises //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 4. – С. 136-139.

6. Бадалов Н. Ж., Икрамов Д. И., Бадалов У. Н. КОРХОНАЛАРДА ЎЛЧАШЛАР, СИНОВЛАР ВА ТАҲЛИЛЛАРНИНГ МЕТРОЛОГИК АХАМИЯТИ //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 15. – С. 11-17.